

ADENOKARSINOMA KASALLIGINING UMUMIY XUSUSIYATLARI XUSUSIDA

Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
javodbek01@mail.ru

Toshpulatov Asobiddinbek Umidjon o'g'li²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
toshpulatovasobiddinbek@gmail.com

Dobilov Farruh Farhod o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
farruhdobilov@gmail.com

Fozilov Nurillo Bahromjon o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
fozilovnurillo90@gmail.com

Sunnatullayeva Madina Zokir qizi⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
madinasunnatullayeva649@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234333>

Annotatsiya. Ushbu maqolada adenokarsinoma kasalligi va uning birlamchi alomatlari haqida batafsil yoritiladi. Shuningdek, mazkur maqolada adenokarsinoma kasalligining namoyon bo'lish turlari, bosqichlari va uning oqibatlarini haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: adenokarsinoma, simptom, hujayra, raq, prostata bezi, tirilish

Annotation. This article will discuss in detail about hypertension disease and its primary symptoms. Also, this article describes the types, stages and consequences of hypertension.

Key words: adenocarcinoma, symptom, cell, cancer, prostate gland, resurrection

Аннотация. В этой статье мы подробно обсудим гипертоническую болезнь и ее основные симптомы. Также в данной статье описаны виды, стадии и последствия артериальной гипертензии.

Ключевые слова: аденокарцинома, симптом, клетка, рак, предстательная железа, воскрешение

Adenokarsinoma - bu bezlarda hosil bo'lgan saraton turi. Bu tanadagi moddalarni chiqaradigan yoki ularni tanadan chiqaradigan hujayralar. Adenokarsinoma uchun istiqbol, davolash va omon qolish darajasi o'smaning joylashishi, hajmi va bosqichiga, shuningdek insonning umumiy sog'lig'i kabi individual omillarga bog'liq. Adenokarsinomalar bezlardan boshlanadi, ammo boshqa turdagi to'qimalarga va tananing joylariga tarqalishi mumkin.

Quyidagi joylardagi saraton kasalliklarining aksariyati adenokarsinomalaridir:

O'pka: O'pka adenokarsinomalari o'pka saratonining taxminan 40% ni tashkil qiladi. Ular yangi, rivojlanmagan shilimshiq ajratuvchi hujayralarda o'sadi.

Ko'krak: Ko'krak bezi saratonining aksariyati sut kanallarida yoki sut ishlab chiqaradigan bezlarda rivojlanadigan adenokarsinomalaridir.

Prostata: Prostata bezining adenokarsinomasi prostata bezi hujayralarida rivojlanadi. Prostata saratonining aksariyati adenokarsinomalaridir. S.Abdullayeva. Tananing tuzilishi. Toshkent. "Ziyo". 2001. 115.

Oshqozon osti bezi: Pankreatik adenokarsinomalar odatda oshqozon osti bezi kanallaridagi ekzokrin hujayralar juda tez o'sganda rivojlanadi. Ekzokrin saraton kasalligining taxminan 95% adenokarsinomalaridir.

Yo'g'on ichak: Yo'g'on ichak saratonining aksariyati adenokarsinomalaridir. Yo'g'on ichak adenokarsinomasi bezlardan boshlanib, yo'g'on ichak va to'g'ri ichakni qoplash uchun shilimshiq hosil qiladi.

Shuningdek, miyada adenokarsinoma rivojlanishi mumkin, ko'pincha tananing boshqa joylaridan metastazlangan yoki tarqaladigan saraton hujayralari natijasida.

Ba'zi omillar adenokarsinomaning miyaga tarqalish xavfini oshiradi. Bunga, odatda, boshqa davolanish paytida radiatsiya ta'sir qilish kiradi.

Fraumeni sindromi kabi saraton bilan bog'liq boshqa kasalliklarning oilaviy tarixi ham miya saratoni xavfini oshirishi mumkin. Ammo adenokarsinoma ko'pincha miyaga boshqa joydan tarqaladi.

2018 yilgi tadqiqot Xitoy neyroxirurgiya jurnalida, o'pka adenokarsinomasi bo'lgan odamlar uchun metastaz xavfini o'rganib chiqdi. Tadqiqot mualliflari 60 yoshgacha bo'lgan o'pka saratoni bilan limfa tugunlariga tarqalib ketgan odamlarda adenokarsinomaning miyaga etib borish xavfi ancha yuqori degan xulosaga kelishdi.

Tashxis odatda tekshiruvdan boshlanadi. Shifokor shaxsning to'liq tibbiy tarixini oladi. Shifokor chekish va boshqa oila a'zolari adenokarsinomaga chalinganmi yoki yo'qmi kabi alomatlar va mumkin bo'lgan xavf omillari to'g'risida savollar beradi. Adenokarsinomaning aniqlashda bir nechta testlar shifokorga yordam beradi. Bir nechta testlarni o'tkazish kerak bo'lishi mumkin. Sinovlar quyidagi variantlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu protsedura davomida tibbiyot xodimi to'qimalarning kichik bir namunasini olib tashlaydi. Keyin ular buni sinov uchun laboratoriyaga yuboradilar. Adenokarsinomaning

POLAND

POLAND

joylashishi va kerakli miqdordagi to'qima biopsiya usulini shakllantiradi. Ba'zilar namuna olish uchun ingichka yoki keng ignadan foydalanadilar. Boshqalar, masalan, yo'g'on ichak adenokarsinomalari, endoskopiya kabi invaziv usulni talab qiladi. Endoskopiya tibbiyot xodimi alomatlar ko'rsatadigan joyga naycha kiritadi. U egiluvchan, yoritilgan va kameraga biriktirilgan. Ushbu protsedura davomida shifokor qo'shimcha tahlil qilish uchun to'qima namunasini to'plashi mumkin. Biopsiya to'qima namunasi saraton kasalligini yoki saraton biopsiya qilingan joyda paydo bo'lganligini yoki tanadagi boshqa joydan metastazlanganligini ko'rsatishi mumkin.

Tashxis qo'yish uchun shifokor rentgen nuridan foydalanishi mumkin. Masalan, ko'krak adenokarsinomasida shifokor mamogrammani qo'llashi mumkin. Bu ko'krakning rentgen tasvirini taqdim etadigan ixtisoslashgan mashina.

KT - bu tananing 3D tasvirlarini taqdim etadigan rentgen nuridir. Shifokorlar ba'zida ularni vaqt o'tishi bilan saraton kasalligining o'zgarishini o'lchash va davolash samaradorligini aniqlash uchun ishlatishadi. Ular shuningdek, saraton to'qimalari haqida batafsil ma'lumot berishlari mumkin.

MRI - bu boshqa variant. Shifokor magnit va radioto'lqinlardan foydalanib, turli tana qismlari, a'zolari va qon tomirlarining tasavvurlarini batafsil, tasavvurlar hosil qiladi. Ba'zi MRI tekshiruvlarida shifokor iz qoldiruvchi yoki bo'yoq yuborishi mumkin, bu esa tashxis qo'yish uchun aniqroq tasvirlarni taqdim etishga yordam beradi.

Qon testlari qon hujayralaridagi saratonni ko'rsatadigan o'zgarishlarni o'lchashlari mumkin. Ba'zi adenokarsinomalar va boshqa saraton kasalliklari qonda o'ziga xos kimyoviy moddalarni aylanishi mumkin. M.Asadullaxo'jayev. Patalogik anatomiya. "Toshkent. "Tafakkur ziyosi", 2008. 63.

Adenokarsinomaning davolash saraton kasalligining joylashgan joyiga, uning qanchalik kattalashganiga va uning tarqalishiga bog'liq. Shifokorlar, shuningdek, saraton kasalligiga chalingan odamning qanchalik sog'lom ekanligi haqida o'ylashadi, chunki davolanish jiddiy yon ta'sirga olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Asadullaxo'jayev. Patalogik anatomiya. "Toshkent. "Tafakkur ziyosi", 2008. 115.
2. S.Abdullayeva. Tananing tuzilishi. Toshkent. "Ziyo". 2001. 63.
3. Internet manbalari